

ZAMONAVIY O'QITUVCHI-KELAJAK YARATUVCHISI

Saparova Umida Baxromovna

Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

umidasaparova7@gmail.com

Egamberdiyeva Lobar Anvar qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchi qanday bo'lishligi va o'qituvchiga qo'yiladigan talablar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Zamonaviy o'qituvchi, kreativlik, pedagogik mahorat, zamonaviy texnologiyalar.

Abstract. This article explains how to be a modern teacher and the requirements for a teacher.

Key words. Modern teacher, creativity, pedagogical skills, modern technologies.

Kirish. O'qituvchi ilm va ta'lim beruvchi, tarbiyalovchi murabbiydir. Albatta bolalarga birinchi ta'limni o'qituvchi beradi. Vatan, oila, maktab so'zlarining ma'nosi va mohiyatini ham birinchi bo'lib o'qituvchi o'rgatadi. Shuning uchun ham o'qituvchilik kasbi sharaflilik kasb hisoblanadi. Agar o'qituvchi bo'lmaganida edi, insonlar hozirgidek savodxon, ijodkor bo'lmas edi. Prezidentimizning "O'zbekistonda bugungi kundan boshlab, eng hurmatli, eng e'zozli inson – bu muallim" deb aytgan gaplari ham o'qituvchilik kasbining qanchalik sharaflilik kasb ekanidan dalolat beradi.

Asosiy qism. O'qituvchi yoshlarni tarbiyalash va o'qitish bilan shug'ullanuvchi shaxs hisoblanadi. O'qituvchilik kasbida bilimdonlik, zukkolik va pedagogik mahorat talab etiladi. O'qituvchida shunday hislatlar bo'lmas ekan, u yaxshi o'qituvchi bo'la olmaydi. Prezidentimiz I.A.Karimov "Tarbiyachi-ustoz bo'lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o'stirish, ma'rifiy ziyosidan bahramand etish, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun eng avvalo tarbiyachining o'zi aynan shunday yuksak talablarga javob berishi lozim,"- degan edi. . O'qituvchi bolalarni yetuk, barkamol avlod qilib shakllantirishi uchun, o'qituvchining o'zida yetarlicha bilimi bo'lishi kerak, bolalarga o'rnak bo'la olmog'i kerak. Bugungi kunda o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu bilan bir qatorda o'qituvchiga qo'yiladigan talablar ham o'zgarimoqda va ortmoqda. Zero, insonlar kelajakda o'z o'rnini topishi, jamiyatga foyda keltira oladigan yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun ham o'qituvchining o'rnini beqiyosdir.

Hozirgi zamon o'qituvchisi faqatgina o'z mutaxassisligiga oid bilimlar bilan chegaralanib qolmay, boshqa yo'nalishdagi bilimlarni ham egallamog'i kerak.

Hozirgi kundagi fan texnikalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi o'qituvchidan yuksak mahorat va chuqur bilimni talab qiladi. Shunday ekan, zamonaviy o'qituvchi doimiy izlanishda bo'ladi, ijodkorlik qobiliyatini yanada takomillashtirib, o'quvchilar uchun yangiliklar yarata oladi. O'quvchilarni zamonaviy metodlar bilan tezda darsga jalb qila oladi.

O'qituvchining oldiga qo'yiladigan talablar ham bor. Bular quyidagilar:

- O'qituvchi eng avvalo, ma'suliyatli bo'lishi va o'quvchilarni seva olishi kerak.

- O‘z mutaxassisligi bo‘yicha puxta bilimga ega bo‘lishi va o‘z ustida doimiy izlanishlar olib borishi kerak. Zamonaviy o‘qituvchi ilm-fan, texnika va axborot-kommunikatsiya yutuqlaridan xabardor bo‘lib turishi kerak.
- O‘qituvchi ijodkor bo‘lishi, ta‘lim va tarbiya berish jarayonida ham zamonaviy usul, metodlardan foydalana olishi kerak. O‘qituvchining nutqiga ham e‘tibor berish zarur, ya‘ni o‘qituvchi nutq madaniyatiga ega bo‘lishi kerak. Nutqi ravon, sodda va tushunarli bo‘lishi va gaplarini sheva so‘zlarida emas, aksincha, adabiy tilda ifoda etishi kerak.
- O‘qituvchining kiyinish madaniyati ham o‘ziga xos bo‘lishi kerak. O‘qituvchi sodda va ozoda kiyinishi va imkoni boricha taqinchoqlardan foydalanmasligi kerak. Taqinchoqlar o‘qituvchining diqqatini tezda jalb qiladi va bu esa dars jarayonida o‘qituvchining fikri buzilishiga olib keladi.
- O‘qituvchi mulohazali bo‘lishi ham kerak. Har qanday vaziyatni to‘g‘ri baholay olishi va har qanday vaziyatdan chiqib keta olishi kerak.
- O‘qituvchilar ota-onalar bilan muloqot jarayonida ham fikrini aniq, ravon bayon eta olishi kerak. Muloqot jarayonida yaxshi kayfiyatda bo‘lishi kerak. Bu o‘z navbatida, qarshisida turgan insonga ham yaxshi kayfiyat ulasha oladi. O‘qituvchi ota-onalar bilan muloqot jarayonida, agar ularning farzandi haqida gap borayotgan bo‘lsa, gapni ijobiy fikrdan boshlashi kerak.

Zamonaviy o‘qituvchi o‘z kasbiy bilimlarini puxta bilish bilan bir qatorda, boshqa turli bilimlardan ham xabardor bo‘lishi kerak. Masalan, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi rus tilidan ham xabari bo‘lsa, u o‘qituvchi nafaqat o‘zbek sinflariga, balki rus tilida dars olib boriladigan sinflarga ham ta‘lim bera oladi.

Hozirgi kunda zamonaviy o‘qituvchidan faqatgina o‘zbek tilini bilish emas, rus tili va ingliz tilini ham bilish talab etilmoqda. Har bir zamonaviy o‘qituvchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olishi kerak. Bu o‘qituvchilarda ijodkorlik faoliyatini ham oshiradi. Dars jarayonida turli xil ko‘rgazmali metodlardan foydalanishiga ham yordam beradi.

Zamonaviy o‘qituvchi pedagogika va psixologiya, yosh fiziologiyasi va maktab gigienasidan o‘z kasbiga oid bilimlarni mukammal bilishi lozim.

Bolalar psixologiyasini bilgan o‘qituvchi ish jarayonida ham qiynalmaydi, bolalar bilan tezda suhbatga kirisha oladi.

Albatta, har bir o‘qituvchi pedagogik mahoratga ega bo‘lishi kerak. Shundagina dars jarayonini yaxshi tashkil qila oladi. Buning uchun esa o‘qituvchidan ijodkorlik ham talab qilinadi. Pedagogik faoliyatga qiziqqan iste‘dodli kishidagina pedagogik mahorat yaxshi shakllanib boradi. Pedagogik mahoratga ega o‘qituvchi bolani har qanday holatda ham tushuna oladi, u o‘qituvchida insonparvarlik hissi ham shakllangan bo‘ladi va yana o‘qituvchi har qanday vaziyatdan ham osongina chiqib keta oladi.

Taniqli rus pedagogi A.S.Makarenko o‘qituvchilik kasbiga juda yuqori baho berib, unga shunday ta‘rif beradi: “Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq yoki jahldor bo‘lishni bilishi lozim, u o‘zini shunday tutishi kerakki, uning har bir harakati, yurish-turishi, kiyinishi bolalarni tarbiyalasin”. O‘qituvchi shunday yo‘l tutishi kerakki, hattoki uning kiyinishi ham bolani tarbiyalasin. Zamonaviy o‘qituvchi mukammal bo‘lishi kerak.

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsion texnologiyalari jadal rivojlanib kelmoqda. Bu rivojlanish o‘qituvchilar uchun ham ta‘sir qiladi, ya‘ni hozirgi zamon o‘qituvchilari internet davrida

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

4. G.A.Sultonova “Pedagogik mahorat” – Toshkent – 2005